

Karel santral servisi faaliyet takdim eden ve telefon santrali devreye alımı, yıllık bakımı, altyapı sorunları, vdsi problemleri, benzeri hizmet alanında haberleşme çözümleri yardımı gösteren bir firmadır. Her daim ilerleyen iletişim şartlarında ofisler için, her geçen gün daha çok elzem bir telefon ekipmanı vaziyetine gelen karel santral sistemleri belirli bir süre sonra gerek dış nedenlerden gerekse kullanım kaynaklı unsurlardan sebep işlevselliğini yitirebilir. **karel santral servisi**, santral sektörünün en önde gelen şirketlerdendir. çalışma alanında işinin ehli ve teknik yapısı yüksek elemanı ile işletmenize ön ayak olabilmek emeliyle 7 gün 24 saat karel servisi yardımı sunmaktadır. İşyerimize kontak kurduğunuzda kurumunuza en hızlı ulaşabilecek konumunda olan **Karel santral servis** çalışanı belirlenerek arızanızın belirlenmesi düşüncesiyle en çabuk zamanda **karel teknik servis** teknik personelinin işletmenizde bulunması tertip edilir.

SANTRAL SORUNU MU YAŞIYORSUNUZ? HEMEN KAREL SANTRAL SERVİSİNİ ARAYIN

Karel santral servisi ve teknik çalışmamız 'da haberleşme ve bilişim hattı problemi, revizyonu devreye alımı üzerine çalışan saygın bir kurumdur. Gelişmiş ve değişen teknolojinin getirisi ile kurumların en elzem iletişim elemanlarından birisi bulunan telefon santralleri ve fiber optik aygıtları ara sıra dış etkenlerden veyahut faydalanılan operatör etkenli sıkıntılar çıkarabiliyor. **karel santral servisi** olarak karel telefon santrallerinde karşı karşıya kaldığınız bütün bozulmalara çıkış yolu buluyoruz. Tecrübesi had safhada ve tam donanımlı çalışanlar ile 2 saatte santral onarım ve devreye alım desteği sağlayan yetkili servisimiz tüm günler 7/24 hizmetinize karşılık vermektedir.

TELEFON SANTRAL SERVİSİ HİZMET ŞARTLARI

- İşletmemizden satın aldığınız her ekipmanlar 24 ay güvence altındadır. işletmemiz tarafından kurulan donanımların garantisi BOZULMAZ.
- Karşılamaş olduğumuz teknik servis yardımı akabinde benzer problemin 3 iş günü içinde yinelemesi durumunda yine masraf talep edilmez.
- İşyerimiz garantisi süren teçhizatların tamirat benzeri faaliyetleri için para istemez lakin teknik servisi ücreti teminat kapsamında değildir. Müşteri karşıladığımız teknik destek hizmetinin bedelini (garanti devam etsin yada etmeksizin) karşılamakla yükümlüdür.
- Bünyemizde bulunan müşterilerimizin programsal aksaklıklarını santrale uzak bağlantı yaparak bedelsiz olarak önüne geçmekteyiz. Müşteri veritabanımızda kayıtlı olmayan firmalar bu servisten yararlanamaz.

□

Bütün donanım deęişimlerini zengin stoęumuzdaki cihazlar ile müşterilerimizin iş akışını sekteye uğratmadan gerçekleştirmekteyiz.

□

Deęişimi yerine getirilen ve deęişim tutarı yansıtılan çalışmalarda yedek parçaların arızalı olanları şirketimiz tarafından iade alınır. Eskiden kalma yedek parça meselesinde son kullanıcı aracılığıyla herhangi bir hak talep edilemez.

Karel santral servisi çalışanı bir tek servis hizmeti vermemekle beraber, Karel santral satış ve devreye alım isteklerinizde de kurumunuza çözüm ortağı olur. İşletmemize kayıt bırakmanızın arkasından firmanıza yönlendirilen karel santral yetkili servisi personeli, en başta şirketinizin bir taslağını çıkartacaktır. Sonra betimledikleri ürünlere göre tarafınız için en yeterli montaj düzenini bulacak ve tarafınızın tasdięini istedikten akabinde karel servis personeli bu konuda işleme start verecektir.

www.karelteknikservisi.com